

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Sayimbetova Patma Zinatdin qizi

Qoroqolpogiston Respublikasi Nukus shaxri rus
tili va adabiyoti yo`nalishi 1-bosqich magistranti

Аннотация: В статье рассматриваются особенности образования окказионализмов в современном русском литературном языке (на примере текстов писателей, поэтов (также текстов песен), СМИ, статей печатных периодических изданий, а также интернет-источников и языка масс-медиа). Актуальность статьи обусловлена устойчивым интересом лингвистов к проблемам новых слов на протяжении последних десятилетий и частотностью употребления окказиональных элементов в современном русском литературном языке.

Ключевые слова: окказионализм, окказиональное словообразование, способы словообразования, признаки окказионализмов.

Русский язык меняется и развивается, и колоссальные перемены коснулись его в последние несколько десятилетий. Эти изменения затронули и лексический уровень. Если раньше превалировала «сверх правильная, осторожно-чистая речь времен тоталитаризма», то сейчас властвует раскрепостившийся, свободный язык нового времени. Один из способов, или путей, подобного «раскрепощения» русского языка - это активное распространение окказионального способа производства новых слов. Неслучайно в СМИ и научной литературе можно встретить обозначение периода конца XX в. - начала XXI в. как «века окказионализмов». Наш язык в процессе своего развития все более подвергается изменениям, и авторские слова все чаще становятся неотъемлемым атрибутом любого текста, будь то художественное произведение или газетная статья, новость, размещенная на просторах сети Интернет, или название произведения современной киноиндустрии. Новые слова, создаваемые в в текстах СМИ, могут

служить наглядным примером того, какие процессы словообразования протекают в настоящее время в русском литературном языке, и определять некоторые тенденции его развития.

В качестве материалов исследования была использована картотека окказиональных новообразований (167 единиц), извлеченных методом выборки из текстов литературного языка, а также текстов современных медиа феноменов (PR-текстов, рекламы и СМИ) за период с 2010 г. по декабрь 2017 г. Чтобы быть включенным в анализируемую картотеку, окказионализмы должны соответствовать следующим условиям: не присутствовать в основных лексикографических источниках, иметь явно-выраженный контекстуально зависимый характер семантики. Из периодической печати источником для анализа явились материалы периодической печати: «Аргументы и факты - Челябинск», «Комсомольская правда - Челябинск» (38 выпусков), материалы сайтов gazetina.ru, 74.ru, vishnevskii.ru, kinopoisk.ru, shou-pelmenei.ru, ivi.ru, телеканалов МузТВ, НТВ, ОТР, ТНТ, «Пятница». Значимым и актуальным оказалось обращение к изданию «Аргументы и факты - Челябинск», это обусловлено употреблением окказиональных образований в нем в качестве приметы идиостиля. Показателем также анализ названий фильмов и телесериалов на сайте www.kinopoisk.ru за период с января 2010 г. по декабрь 2017 г. (42 единицы из 4600 названий, примерно 1% от представленных на сайте имеют в составе окказиональные слова). На каналах МузТВ, НТВ, ОТР, ТНТ, «Пятница» примеры получены из рекламы, телевизионных программ, а также из текстов современных песен. Проанализировав определения окказионализмов, предлагаемые различными исследователями, а также принимая во внимание основные признаки, характерные для окказионализмов (неповторимость, экспрессивность, новизна и др.), мы дали ему следующее определение: окказионализм - это единица языка, которая в толковых словарях не закреплена и существует исключительно в рамках определенного контекста. Она может быть создана автором как по стандартам, так и по другим, не относящимся к стандартным, словообразовательным моделям. В ходе изучения вопроса о классификации окказионализмов нами были выявлены основные

направления в образовании окказионализмов. Все способы образования условно делятся на стандартные (системные, узуальные) и нестандартные (внесистемные, не узуальные). К стандартным относятся традиционные методы: морфологический, неморфологический (лексико-синтаксический, лексико-семантический, морфолого-синтаксический). К нестандартным относятся более узкие классификации, среди которых мы отметили классификацию Н.Г. Бабенко (классификация, основанная на структуре окказионализмов), И.А. Нефляшевой (графодеривационная классификация) и Е.А. Земской (классификация, основанная на нарушении узуальных моделей). Изучая материал, мы пришли к выводу, что подавляющая часть окказионализмов (122 единицы из 167 рассматриваемых), используемых в современном русском языке появляется стандартным путем словообразования и большая их часть образуется неморфологическим, лексико-синтаксическим методом, что сообщает о популяризации этого способа в последние годы, а также определяет тенденцию к экономии речевых и графических средств, стремление в меньшем количестве знаков выразить большее количество смысла. Для определения способа образования оставшихся 45 окказионализмов, целесообразно обратиться к нестандартным способам. Стоит отметить, что из 45 окказиональных единиц 10 образованы с помощью контаминации (Е.А. Земская): снегодяи (наложение слов «снег» и «негодяи»), мужхитеры (наложение слов «мужчины», «мушкетеры» и «хитер»), зимократия (наложение слов «зима» и «демократия»), асфальтида (наложение слов «асфальт» и «Атлантида») и др.

Контаминация - способ образования, при котором соединение двух узуальных слов порождает окказионализм, состоящий из основы одного и лишь части другого. Среди рассматриваемых нами окказионализмов, 4 единицы можно отнести к грамматическим окказионализмам, так как в этих словах намеренно нарушены правила написания (колидоры - коридоры, искусств - искусств, щас я - счастье или сейчас я, мущин - мужчин).

Семантические окказионализмы. Указанный тип окказионализмов представляет собой уже существующие в языке слова, которые получают новое значение в зависимости от контекста (например, «околпачили» в значении «украли

автомобильные колпаки»). В нашем исследовании 6 окказионализмов из 167 относимы к категории семантических (они же относятся к лексико-семантическим).

Окказиональные сочетания слов. Представляют собой комбинацию лексем, неимеющих общего семантического значения и противоречащих языковым законам семантического согласования. Однако контекстуальные семантические сдвиги возможны и обуславливают появление общих сем в словосочетании (арт-корабль, ГМО-прятки).

Графические окказионализмы - графическое выделение целого слова или его части, чаще всего крупным шрифтом (заБАЛЛовали, ОТРажение). Проанализировав примеры, мы подсчитали, что при классификации по структуре больше было семантических (лексико-семантических) и грамматических окказиональных единиц. Редко встречаются грамматические и графические окказионализмы, а ярких примеров фонетических и лексических окказионализмов в ходе исследования обнаружено не было. Кроме того, нами было выявлено, что графические окказионализмы, как правило, являются отличительной чертой газетных заголовков. Таким образом, по итогам проведенного словообразовательного анализа мы делаем вывод о том, что независимо от морфемной необычности окказиональных образований, центральным способом в их образовании остается системный, хотя в последние годы намечается тенденция к популяризации нестандартных способов образования окказионализмов.

В нашем исследовании преобладают окказионализмы, образованные системным способом. Они характеризуют, в основном, язык СМИ и масс-медиа (названия фильмов, телесериалов) (безмамные, зернозавоз, регоператор, армагеддец, ультраамериканцы). Окказионализмы из художественных произведений (а также окказионализмы из текстов песен и названий шоу, фильмов) зачастую оказываются образованы с использованием внесистемного способа словообразования (терпсихолог, тлепомена, снегодяи, оливьеда). По итогам проведенного словообразовательного анализа отметим, что несмотря на необычность окказиональных образований, как морфемную, так и семантическую,

основным способом в их образовании остается системный. Тот факт, что некоторые окказионализмы сложно отнести к какой-либо одной классификации по способу образования, свидетельствует об их особом положении в лингвистической науке и подтверждает необходимость более детального рассмотрения их применения в различных слоях лексики.

Использованная литература:

1. Александрова О.И. Неологизмы и окказионализмы// Вопросы русскогосовременного словообразования, лексика и стилистика. Нуачн. тр.КуйбышевскогоГосударственного пединститута. Куйбышев, 1974.
2. Бабенко Н.Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: Учебное пособие/ Калининград .1997.
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М. 1975.
4. Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка. М., 1943.
5. Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях.М., 1993.
6. Дуглас Адамс. Автостопом по Галактике. Пер.-В.Баканов. М., «АСТ»,1997.
7. Дуглас Адамс. Галактический Путеводитель для ПутешествующихАвтостопом. Пер.-Вадим Филиппов